

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 792.03

DOI: 10.5281/zenodo.10610116

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА В ТАТАРСКОМ ТЕАТРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА

ХАЙРУЛЛИНА Гульнара Мансуровна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: gulnaraactress5@gmail.com

Научный руководитель:

ТАГИРОВ Энгель Ризакович,

Академия наук РТ (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор, академик; e-mail: tagirovav@rambler.ru

Аннотация. Первый спектакль татарского профессионального театра состоялся в 1906 г. Первая татарская передвижная театральная труппа называлась «Сайяр». Первым ее режиссером стал рядовой актер Габдулла Кариев, а первой татарской женщиной-актрисой – Сахибджамал Гизатуллина-Волжская. Они не просто первыми вышли на татарскую сцену. Они создали настоящие первые татарские школы актерского мастерства, каждый – свою; возглавили творческие направления актерского искусства в молодом татарском театре. Реалистичность, стремление к жизненности, психологическая убедительность в создании образов, скрупулезная точность в передаче мыслей и чувств были характерны для исполнительской манеры актеров школы Г. Кариева. Отрыву от обыденности, поэтичности образов, романтизму отдавали предпочтение актеры школы С. Гизатуллиной-Волжской. Придерживаясь разных творческих взглядов, вкусов, разных актерских традиций, ставших основой татарского профессионального театра, они способствовали воспитанию различных типов актеров, органичное взаимодействие которых позволило создать в татарском театральном искусстве определенное единство разновидностей стилей и творческих методов.

Ключевые слова: Актерский темперамент, исполнительская манера, психологическая убедительность, реализм, режиссерское искусство, репертуар, романтизм, стиль, творческий метод, театр, школа актерского мастерства, труппа

Для цитирования: Хайруллина Г.М. Два направления актерского искусства в татарском театре начала XX века. // *Service plus*. 2023. Т.17. №4. С.64-72. DOI: 10.5281/zenodo.10610116.

Статья поступила в редакцию: 21.11.2023.

Статья принята к публикации: 26.12.2023.

TWO DIRECTIONS OF ACTING IN THE TATAR THEATER OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY

Gulnara M. KHAIRULLINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Postgraduate student; e-mail: gulnaraactress5@gmail.com

Scientific supervisor:

Engel R. TAGIROV,

Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Professor, Academician; e-mail: tagirovav@rambler.ru

Abstract. The first performance of the Tatar professional theater took place in 1906. "Sayyar" was the first Tatar traveling theater troupe. An ordinary actor Gabdulla Kariev was the first director, and Sahibjamal Gizzatullina-Volzhskeya was the first Tatar female actress. They were not just the first to enter the Tatar stage but they created the real first Tatar acting schools, each with their own; they headed the creative directions of acting in the young Tatar theater. Realism, striving for vitality, psychological persuasiveness in creating images, scrupulous accuracy in conveying thoughts and feelings were typical for the performing manner of the actors of the G. Kariev school. The actors of the S. Gizzatullina-Volzhskeya school preferred separation from the usual, poetic images, and romanticism. Sticking to various creative views, tastes, and different acting traditions that became the basis of the Tatar professional theater, they contributed to the education of different types of actors, whose organic interaction made it possible to create a certain unity of style varieties and creative methods in the Tatar theatrical art.

Keywords: acting temperament, performing manner, psychological persuasiveness, realism, directing art, repertoire, romanticism, style, creative method, theater, acting school, troupe

For citation: Khairullina, G.M. (2023). Two directions of acting in the Tatar theater of the early twentieth century. Service plus, 17(4), 64-72. DOI: 10.5281/zenodo.10610116. (In Russ.).

Submitted: 2023/11/21.

Accepted: 2023/12/26.

Введение.

Театр во все времена являлся неотъемлемой частью культурной жизни человеческого общества. Татарский театр, возникнув в рамках татарского национально-освободительного движения и проецируя на себе проблемы, остро волновавшие татарское общество, стал влиятельной, культурно-просветительской и идейно-воспитательной духовной площадкой.

Еще в начале пути, имея единую цель, при единой методологии сценического реализма, при аналогичности репертуара в развитии татарского актерского искусства определились два направления. Первое – это бытовой реализм, яркими представителями которого являются артисты труппы «Сайяр» и ее руководитель Габдулла Кариев. Первая татарская актриса, обладательница вдохновенного таланта, высокого драматического дара Сахибджамал Гиззатуллина-Волжская также создала свою школу актерского исполнительского искусства – труппу «Нур», представляющую так называемое романтическое направление [3]. Коллективы, как и их руководители – Г. Кариев и С. Гиззатуллина-Волжская, – были очень разными. Если первый приветствовал все идущее «от земли», то вторая всегда стремилась к возвышенному.

Татарский театр всегда привлекал внимание историков, искусствоведов, социологов и журналистов. Традиции изучения его истории были заложены в дореволюционный период публицистическими статьями, написанными Г. Тукаем, Г. Камалом, Ф. Амирханом, Г. Ибрагимовым, другими татарскими просветителями. К различным аспектам татарской театральной культуры обращались и русские ученые-историки – Н.Я. Агафонов, Н. Баженов, А.С. Дубровин, Н.П. Загоскин, М. Пинегин.

Одним из первых крупных исследований советского периода историографии татарского театра стала книга В. Муртазина и Т. Ченэкэй «Из истории татарского театра» [21], богатая первоисточниками и фактографическим материалом. Ценные сведения по истории национального театра содержит диссертация Х.Х. Губайдуллина «Татарский театр дооктябрьского периода истории», за-

щищенная в Казанском государственном университете в 1964г. [4]. Сборник очерков «Дооктябрьский татарский театр», выпущенный учеными-театроведами Б.Н. Гиззатом, И.И. Иляловой, Х.К. Махмутовым, А. Ахмадуллиным в 1988 г. содержит свод ценнейших документов о первых татарских профессиональных передвижных театральных труппах и ярких личностях – «зачинателях» татарской сцены [18].

В ряду работ литературоведческого жанра, описывающих историю театра в контексте биографий ключевых фигур татарской сцены, важными для данного исследования являются монография «Артист Габдулла Кариев», подготовленная коллективом театральных критиков – Г. Карамом, Ф. Сайфи-Казанлы, К. Тинчуриным [17], и вышедшая отдельной брошюрой работа Ш. Сарымсакова «Г. Кариев» [12], раскрывающие грани мастерства первого татарского театрального режиссера. Труд Г. Кашшафа – биографа актрисы С. Гиззатуллиной-Волжской – «Первая артистка» («Беренче артистка») [16] также относится к этому жанру.

Среди театральных мемуаров, увидевших свет во 2-й пол. 1960-х гг., внимание привлекают сборник материалов «Габдулла Кариев: статьи, воспоминания и документы», составленный Х.Х. Губайдуллиным [14] и книга очерков «Народные артисты», посвященная наиболее ярким представителям татарской сцены, составленная И.И. Иляловой и Г. Кантором [5]. Монография историка-театроведа И.И. Иляловой «Театр имени Камала: очерк истории» [6], в основе которой лежит солидная источниковая база, воссоздает целостную картину театральной жизни.

Эволюция татарской профессиональной режиссуры первой половины XX века прослежена в научном труде татарского театроведа М.Г. Арсланова «Татарское режиссерское искусство (1906-1941)» [1]. В ряду знаковых работ статья Ю.А. Благова «К истории создания «Восточного клуба», опубликованная в журнале «Татарстан» [2]. По мнению автора, именно казанский Восточный клуб являлся инициатором создания первой татарской театральной труппы «Сайяр». Внимания заслуживает электронная публикация Д.А. Гимрановой

«Актерское искусство в дореволюционном татарском театре (1906-1917 гг.)» [3], в которой представлен краткий анализ деятельности национальной сцены, ее места и роли в эволюции татарского общества, направлений творчества и особенностей стиля.

В серии статей, вышедших к столетию татарской сцены (2006), ярко выделяются работы ученого-театроведа Х.Л. Кумысникова: «К столетию татарского театра (1906-2006)» [8], «Отец татарского театра: о творчестве Габдуллы Кариева» [9], «Цветок из букета первой актрисы» – о первой татарской женщине-актрисе Сахибджамал Гиззатуллиной-Волжской [10].

Резюмируя степень изученности истории становления и развития татарского театрального искусства в первое его десятилетие, можно сделать вывод: историография данной проблематики обширна, многопланова и многожанрова. В ней рассмотрены различные аспекты развития татарской сцены и его первые актеры.

В центре данного исследования особенности сценического искусства первых татарских актерских школ, созданных режиссирующим актером Г. Кариевым и первой татарской женщиной-актрисой С. Гиззатуллиной-Волжской, причины их появления.

Основная часть.

В конце XIX – нач. XX вв. среди обывателей актерство воспринималось как некое ремесло и не пользовалось популярностью. Его не воспринимали как профессию, достойную уважения. Напротив, считали бесчестным трудом. Мало кто становился актером. Поэтому, поначалу в труппы принимали всех, кому была интересна сцена. Иногда «в артисты» подряжались те, кто впервые увидел спектакль. Так случилось с Габдуллой Кариевым. После просмотра спектакля на Макарьевской ярмарке летом 1907г. он понял, что театр – дело его жизни, и пришел к И. Кудашеву-Ашказарскому – организатору и руководителю труппы «Сайяр» с просьбой принять его в коллектив.

«Сайяр» стала первой татарской профессиональной театральной труппой. Считается, что это название придумал поэт Г. Тукай. Слово «саяр» означало: в первом варианте – «странник», во втором – «передвижник». Номинально коллектив обосновался в Казани, где его первый спектакль

состоялся 22 декабря 1906г. в помещении Нового клуба (ул. М. Горького, д. 3) [7, С. 222]. В реальности жизнь актеров проходила в разъездах по Поволжью, Уралу, Туркестану.

Габдулла Кариев (настоящее имя – Миннибай Хайруллин) пользовался в труппе абсолютным авторитетом, несмотря на отсутствие у него специального театрального образования. Этому способствовали его талант организатора и качества, выработанные ранее и необходимые для театральной деятельности: уверенная манера говорить, хорошая, тренированная память (он без труда запоминал большие объемы текста, выучивал огромные куски не только своей роли, но и всей пьесы). Образование, полученное в медресе, природная наблюдательность, гибкий ум, крепкая воля и эмоциональность также укрепили позиции Г. Кариева в труппе. Заметные внешние данные – статность, высокий рост, улыбчивые и, одновременно, серьезные глаза, удивительная для деревенского парня элегантность, внутренняя энергия и природное обаяние – превращали его в любимца публики.

Он старался находить для своих героев особые, конкретные и типические черты, которые создавали ощущение жизненной достоверности. По мнению актера и режиссера К. Тинчурина, «до Кариева среди татар не было никого, кто мог бы создать достоверный тип. Когда он работал над образами, он не довольствовался только пьесой, обогащал их примерами из жизни» [18, с. 215]. Известно, что для создания образов купцов Г. Кариев посещал Сенную площадь, наблюдая за представителями купеческой среды, их поведением, разговорами, запоминая их манеру одеваться. Говорили, что Г. Кариев «на сцене не играл, а жил ... был естествен, свободен, глубоко проникал в характер исполняемого персонажа». У его зрителя всегда «была глубокая вера в создаваемый им образ». Особую свободу актера на сцене оценивали, как «одно из важных артистических качеств» [15, с. 42].

Неутомимый труженик сцены, он накапливал опыт, знания и навыки постановщика. По существу, именно Г. Кариевым были заложены основы искусства профессиональной татарской театральной режиссуры. Не имея большого сценического опыта, он вынужден был учиться сам, обучая

других. По словам одного из основоположников татарской театральной критики Г. Карама, стремясь глубоко проникнуть в образ, молодой режиссер отводил большое внимание психологической разработке характеров [17]. Исходя из собственного понимания образа и интуиции, он предлагал актеру, работавшему над ролью, логику поведения и эмоции, переживаемые персонажем. Мизансцены в поставленных им спектаклях строились в соответствии с двумя основными требованиями: интересами актера и жизненной правдой.

Темпераментный актер, способный на импровизацию, Г. Кариев вносил в подготовку спектаклей много творческого огня. Начиная репетицию в спокойном темпе, постепенно вовлекаясь в действие, загораясь сам и зажигая других, он добивался нужного настроения. Разбуженные его волей и фантазией, актеры предлагали творческие ходы, интересные детали. Творческий процесс получал новый стимул, рождая отдельные сцены, акты будущего спектакля.

Режиссерские и актерские взгляды Г. Кариева сформировались под влиянием общения с прогрессивными татарскими деятелями литературы и просвещения Г. Тукаем, Г. Камалом, Г. Исхаки, Г. Кулахметовым, Г. Терегуловым. Большую роль сыграли совместные выступления с артистами азербайджанской труппы Г. Араблинского, встречи с выдающимся русским режиссером К.С. Станиславским и актерами Московского Художественного театра. В классических русских пьесах на татарской сцене Г. Кариевым были мастерски исполнены роли Подколесина (Н.В. Гоголь «Женитьба», 1909), Дикого (А.Н. Островский «Гроза», 1913), Городничего (Н.В. Гоголь «Ревизор», 1916), Бессеменова (М. Горький «Мещане», 1917), Лопухина (А.П. Чехов «Вишневый сад», 1918); созданы эталонные сатирические образы богачей в пьесах Г. Камала, одним из которых стал Сиразетдин Туктагаев в комедии «Банкрот», вошедшей в золотой фонд национальной культуры.

Написанная в 1911г. пьеса основана на жизненно правдивых явлениях. Ее действие разворачивается на фоне революционных перемен начала XX в. Это было время поворотных событий

в истории, крупных авантюр, новых изобретений, поражающих воображение обывателя той эпохи.

На мысль объявить себя банкротом и тем самым увеличить свое богатство главного героя пьесы Сиразетдина Туктагаева навела заметка в одной из татарских газет. «Купец Тарабаров на пароходе общества «Кавказ и Меркурий» по пути из Астрахани в Казань познакомился с хорошо одетым господином... Во время вечернего чая тот господин незаметно положил в стакан Тарабарова сонный порошок. Тарабаров заснул крепким сном, а господин вытащил у него полторы тысячи рублей, запер за собой каюту и сошел на следующей пристани» [22].

Желая приумножить свое состояние, Туктагаев, решает осуществить очень простой план: деньги, снятые в банке, спрятать в кладовой, инсценировать свое ограбление во время поездки в Москву и объявить себя сумасшедшим. Делает он это так талантливо, что все – и семья, и деловые партнеры – поверили в его ограбление и сумасшествие. В результате, с него списывают долг за 10 процентов от суммы.

В лице купца драматург обрисовал умного, опытного жулика-богача, не имеющего никаких общественных идеалов. Его взглядами и действиями руководит только стремление к наживе.

Постановка комедии «Банкрот» Г. Камала по праву считалось наивысшим достижением труппы «Сайяр». Газета «Йолдыз» сообщала, что премьера, состоявшаяся в пятницу 4 ноября 1911г. в «Восточном клубе», была встречена зрителем с большим интересом [13].

Организирующим центром спектакля стал Сиразетдин, которого играл Г. Кариев. Он нашел разные краски для создания образа, раскрывая характер постепенно, вначале как бы приглушая суть его природы. Но с момента сообщения об «ограблении» актер рисовал своего героя, используя неожиданные яркие детали, четко донося «второй план» образа. После мнимого «выздоровления» окрыленный удачной аферой Туктагаев сбрасывал маску благочестивости. Перед изумленной публикой предстал человек, готовый ради наживы на любую подлость. Его взгляд становился

острым, колючим, движения – резкими, угловатыми. Зрители, наблюдавшие за его проделками, вдруг ощущали отвращение и страх перед этим коварным, низким человеком [20]. «Кариев настолько правдоподобно играл потерявшего рассудок человека, что невозможно было не поверить, что он был сумасшедшим Сиразетдином», – вспоминала Г. Болгарская, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка ТАССР [19]. Позднее, доведя образ до совершенства, актер играл роль так красочно и самобытно, что зритель видел перед собой абсолютно реальный, а потому – вдвойне пугающий образ матерого жулика, льстивого, жестокого и деспотичного. Делал это Г. Кариев легко, без нажима, весь отдаваясь порыву, вдохновению. Срывание актером маски с Сиразетдина, победа последнего означали разоблачение подобных людей, а значит и порочной действительности.

Татарский театральный критик Г. Карам писал, что, если русскую реалистическую театральную школу создал М.С. Щепкин, то основы реалистической школы татарского театра заложил Габдулла Кариев [17]. Его подход к работе с актерами труппы содержал в себе объединяющее и организующее начало. В сочетании с единой манерой исполнения, исходящей от режиссирующего актера, такой способ постановки стал основой для создания сценического ансамбля, о чем позволяют судить рецензии, которые появлялись в казанской прессе после каждой постановки.

Для труппы «Сайяр» и ее руководителя Г. Кариева был характерен особый подход к отбору драматургического материала. С первых дней существования труппы главной целью было формирование национального театрального репертуара. Актер писал: «Каждому известно, что репертуар наш очень беден, каждая наша пьеса по 20 раз побывала на сцене. Эти пьесы окончательно вошли в душу публики. Публика знает все пьесы не хуже артистов. Поэтому обязательно надо встать на путь увеличения авторов» [12, с. 41]. После постановок всех пьес Г. Камала, а также произведений «Молодёжь» и «Неравные» Ф. Амирхана, «Первые цветы» К. Тинчурина, «Молодые не обманываются» М. Файзи и др., в 1917г. Г. Кариев организовал конкурс татарской пьесы. Им руководило желание ставить спектакли по произведениям татарских писателей,

т.к. играя выписанные живо и талантливо роли современников, артисты чувствовали себя свободно и одновременно учились быть предельно достоверными на сцене.

Такой подход говорил и о внимательном отношении Г. Кариева к актерам, искренней заинтересованности в их профессиональном росте. Всё вместе позволило ему уже через пять лет после начала театральной деятельности воспитать плеяду первоклассных актеров, среди которых Г. Болгарская, А. Кулалай, Г. Мангушев, В. Муртазин-Иманский, Н. Сакаев, Н. Таждарова, К. Шамиль. Им было свойственно стремление к жизненности, психологической убедительности в создании образов, скрупулезной точности в передаче мыслей и чувств.

В свою очередь, первая татарская женщина-актриса С. Гизатуллина-Волжская учила актеров труппы «Нур», созданной ею в мае 1912г., отрыву от быта, обыденности. Тем не менее, при всей поэтичности образов исполнительская манера актеров ее школы сохраняла реалистическую основу.

Романтизм актрисы отличался внешней простотой, драматический подъем был искренен и правдив. Реалистичность, стоящую за ними, сама актриса объясняла так: «В роли надо быть не артистом, а самим образом. Мне дают роль, я знакомлюсь с ней – кто она, ... какая у нее была жизнь, почему оказалась в таком положении? Когда, наконец, вырисовывается вся биография образа, его участие в событиях, тогда я начинаю думать о воплощении этого образа. Необходимо, чтобы зритель воспринял его как настоящего человека и забыл, что его играет актер» [16, с. 32].

Сахибджамал Гизатуллиной-Волжской были созданы трагедийные, в большинстве, образы: Шафики в спектакле «Жалкое дитя» по пьесе Н. Кемалы, Луизы – в драме Ф. Шиллера «Коварство и любовь», Трильби – в одноименной пьесе Г. Ге, Зулейхи – в поэтической драме К. Тинчурина «Юсуф и Зулейха». Необычайно сильные эмоции вызывала игра актрисы в роли Сарби в пьесе Ф. Бурнаша «Молодые сердца», Катерины – в драме А.Н. Островского «Гроза». Особенно убедительно С. Гизатуллина-Волжская проявила себя в образе Сарбиджамал в драме Г. Камала «Любовница (Распутство)», написанной в 1910г.

История создания этой пьесы такова. Однажды вечером Г. Кариев встретил плачущую женщину, остановил ее, расспросил. Оказалось, женщину обидел богатый человек. Актер поведал эту историю Г. Камалу [11]. Случай лег в основу пьесы «Любовница (Распутство)» (в первой редакции – «Трое злосчастных»).

Разоблачающая личную жизнь представитель купеческого сословия, драма затрагивает одну из болевых точек татарского общества начала XX в. – бесправное положение женщины, предостерегает неопытных затворниц от соблазнов и ошибок. В истории нравственного падения молодой неискушенной женщины, оказавшейся во власти коварных, алчных людей, основной драматический конфликт построен вокруг столкновения корыстных интересов старухи Муглифы и наивности Сарбиджамал. Гнусная сводня подстрекает героиню к близости с незнакомым мужчиной, чтобы впоследствии превратить ее в проститутку и наживаться на этом.

Труппа «Нур» поставила пьесу «Любовница» в 1914-1916 гг. По свидетельству очевидцев, пьеса была сыграна «неожиданно хорошо. Красивую татарскую женщину Сарбиджамал, ставшую жертвой старухи, посвятившей свою жизнь делу совращения людей с пути истинного, ...сыграла Гиззатуллина. ...в последней картине ее игра, ее душевные страдания не могли не вызвать слез даже у самых жестокосердных людей» [23]. В спектакле-повествовании о горькой судьбе обманутой и брошенной женщины-татарки, ее нравственных и душевных муках, своим ярким, лирически определенным исполнением актриса предостерегала современниц от ошибочного шага, подобного тому, какой совершила ее героиня.

К этому времени труппа «Сайяр» уже приблизилась к созданию ансамблевых постановок, в которых был заметен вклад каждого участника. Тогда как «Нуровцы» еще не были готовы к такой манере игры. По воспоминаниям современников, в пьесе «Любовница» остальные актеры труппы не смогли подняться в исполнении своих ролей до уровня С. Гиззатуллиной-Волжской [23]. Только З. Богданова, игравшая роль старухи Муглифы, смогла соответствовать ей. С другой стороны, спектакль стал определенной вехой в творчестве

первой татарской актрисы. В ее режиссерской работе ощущалось предпочтение героико-романтических, трагедийных произведений, проявление больших и сильных эмоций. Позднее актрисой были поставлены пьесы «Молодежь» и «Неравные» Ф. Амирхана, «Зулейха» Г. Исхаки и др.

Труппа «Нур» долгое время оставалась в «тени» традиций «Сайяра». Ее афиша во многом повторяла репертуар первой татарской труппы. Не желая уступать «сайяровцам», труппа «Нур» поставила комедию «Банкрот» в 1913 и 1914 гг. Однако, кроме кратких упоминаний в газете «Вақыт» и мемуаров актера Л. Аитова, письменных свидетельств о спектакле не сохранилось, несмотря на то, что национальная пресса всегда довольно активно откликалась на новые работы театра. Вероятно, невнимание к этим постановкам имело свои причины. Особой любовью труппы и зрителя пользовались пьесы открыто нравоучительного характера, психологически тонко и исторически достоверно отображавшие картинки знакомой всем действительности. Комедия «Банкрот» предполагала иное решение, требуя от исполнителей других средств выразительности, умения создавать сатирическое произведение, т.е. давать обостренный рисунок роли. «Нуровцы», воспитанные в основном на бытовых пьесах, подошли к комедии с прежней меркой. Не увидев ничего нового в постановке, пресса обошла ее вниманием.

Труппа «Нур» просуществовала шесть лет – с 1912 по 1918 гг. Наиболее яркими ее спектаклями стали постановки пьес «Каторжанин» и «Газиза» Ф. Сулейманова, драм «Живые мертвецы» В. Муртазина и «Жалкая» М. Файзи, пьесы «Сын музыканта» С. Сунчелея, написанной по повести В.Г. Короленко. Коллектив распался с началом Гражданской войны. Его организатор С. Гиззатуллина-Волжская в военные годы руководила Шестой фронтовой театральной бригадой при Второй армии Восточного фронта РККА. В мирное время актриса продолжила работать в драматических театрах Ижевска и Казани, в Башкирском театре драмы (1923).

Заключение.

Несовпадение творческих взглядов С. Гиззатуллиной-Волжской и Г. Кариева стало одной из причин ухода артистки из труппы «Сайяр» и создания ею

нового коллектива под названием «Нур». Расхождение творческих путей объясняется не только различным видением образов и методов. По мнению театроведа Д. Гимрановой, татарский дореволюционный театр вобрал в себя различные стили актерского искусства [3]. Под их влиянием сформировались разные типы актеров, органичное взаимодействие которых позволило создать в татарском театральном искусстве определенное единство разновидностей стилей и творческих методов.

Умение остро, сатирически отразить нравы, характерные приметы своего времени, используя сочные тона, обыгрывать бытовые особенности было присуще актерской школе Г. Кариева. Его единомышленники – Г. Болгарская, Н. Сакаев, Н. Гайнуллин, А. Кулалаев, Б. Файзуллин-Болгарский, Ф. Самитова, К. Шамиль – признаны мастерами социально-бытового сценического портрета. В то время как С. Гиззатуллина-Волжская и ее последователи – В. Муртазин-Иманский, К. Тинчурин, М. Мути, Ф. Ильская, Ш. Шамильский, – с их желанием раскрыть своей игрой самое сокровенное, характеризуются как актеры романтического направления. Первые в большей степени тяготели к изображению событий повседневной жизни и реальных характеров, вторые стремились к яркой и глубокой передаче мыслей и переживаний героев. Именно такое разделение сделало возможным зарождение в недрах одной театральной труппы разных профессиональных коллективов, отличных друг от друга, что можно расценивать как требование новых самобытных театральных форм, способствующих раскрытию национальных характеров и актуальных проблем эпохи.

Выводы.

Первая татарская женщина-актриса С. Гиззатуллина-Волжская прошла большой сценический путь, создав собственную труппу «Нур» и актерскую школу. Исполнительская манера ее артистов отличалась поэтичностью, сохраняя при этом реалистическую основу. За романтизмом скрывалась правдивая и искренняя передача больших и сильных мыслей и чувств.

В свою очередь, Габдулла Кариев, начав сценическую карьеру рядовым актером передвижной труппы, за 10 лет создал свою школу актерского мастерства, разработал собственный метод реалистического отображения действительности. Отлично понимая сущность и задачи сценического искусства, профессионально оценивая актерские дарования, он заложил основы татарской театральной режиссуры. Используя разные приемы, создал широкую галерею жизнеподобных образов в спектаклях по произведениям русских, зарубежных и татарских авторов. Уделяя особое внимание работе с актерами, воспитал целую плеяду первоклассных артистов, владевших методами реалистического искусства.

Приверженцы разных творческих взглядов, разных актерских традиций, ставших основой национального театра, Габдулла Кариев и Сахибджамал Гиззатуллина-Волжская способствовали формированию отличных друг от друга типов актеров, органичное взаимодействие которых позволило создать в татарском театральном искусстве определенное единство разновидностей стилей и творческих методов.

Список источников

1. Арсланов, М.Г. Татарское режиссерское искусство (1906-1941). – Казань, 1992. – 336 с.
2. Благов Ю.А. К истории создания «Восточного клуба» // Татарстан. – 1997. – №5. – С. 78-80.
3. Гимранова Д.А. Актерское искусство в дореволюционном татарском театре (1906-1917 гг.) // Татарика [Сайт]. – URL: <http://tatarica.narod.ru/cult/miras/theater/theatre1906-17.html>. – (Дата обращения: 24.06.2023).
4. Губайдуллин Х.Х. Татарский театр дооктябрьского периода. 1887-1917: автореф. дис. ...канд. искусств. – Казань, 1964. – 24 с.
5. Илялова, И. И. Народные артисты : очерки / И. Илялова, Г. Кантор. – Казань, 1980. – 592 с.
6. Илялова И.И. Театр имени Камала: очерк истории. – Казань, 1986. – 328 с.
7. Казань. Времен связующая нить. – Казань, 2000. – 274 с.
8. Кумысников Х.Л. К столетию татарского театра (1906-2006) // Идель. – 2003. – №11. – С. 26-28.
9. Кумысников Х.Л. Отец татарского театра: о творчестве Габдуллы Кариева // Идель. – 2004. – №3. – С. 18-23.
10. Кумысников Х.Л. Цветок из букета первой актрисы // Казань. – 1997. – №3. – С. 112-117.
11. Разговор о творчестве артиста Г. Кариева // Архив СТД РТ. – Ф. 7. – Д. №71.
12. Сарымсаков Ш. А. Кариев. – Казань, 1957. – 46 с.

13. Йолдыз. – 1911. – 4 ноябрь.
14. Габдулла Кариев: статьи, воспоминания и документы / сост. Х.Х. Губайдуллин. – Казань, 1967. – 232 б. – На татар. яз.
15. Габдулла Кариев турында истәлекләр. – Казань, 1967. – 166 б.
16. Кашшаф Г. Беренче артистка : [С. Волжская турында]. – Казань, 1958. – 50 с.
17. Кәрам, Г. Артист Габдулла Кариев / Г. Кәрам, Ф. Сайфи-Казанлы, К. Тинчурин. – Казань, 1924.
18. Мәхмүтов, Һ. Октябрьгә кадәр татар театры : очерки / Һ. Мәхмүтов, И. Илялова, Б. Гыйззәт. – Казан, 1988. – 399 б.
19. Моратова Ә. Театрыбызның юбиле алды тантанасы // Яңа вакыт. - 2004. – 5 нояб. (№ 40). – Б. 1 -2.
20. Мөсәгыйть Ф. «Банкрот» // Соц. Татарстан. – 1962. – 26 сент.
21. Муртазин-Иманский В. Татар театры тарихыннан / В. Муртазин-Иманский, Т. Ченәкәй. – Казан, 1926. – 88 сб.
22. Пророчество астрономов // Яшен. – 1908. – № 6. – Б. 3. – На татар. яз.
23. Самат. Милли сәхнә “Уйнаш” [Уфада “Нур” куйган спектакль] // Тормыш. – 1916. – 20 дек.

References

1. Arslanov, M.G. (1992). *Tatarskoe rezhisserskoe iskusstvo [Tatar directing art] (1906-1941)*. Kazan. (In Russ.).
2. Blagov, Yu.A. (1997). *K istorii sozdaniya «Vostochnogo kluba» [To the history of the creation of the "Eastern Club"]*. Tatarstan, 5, 78-80. (In Russ.).
3. Gimranova, D. A. *Akterskoe iskusstvo v dorevolucionnom tatarskom teatre [Acting in the pre-revolutionary Tatar theater] (1906-1917)*. *Tatarika*. URL: <http://tatarica.narod.ru/cult/miras/theater/theatre1906-17.html>. (Accessed on May, 24, 2023). (In Russ.).
4. Gubaidullin, H. H. (1964). *Tatarskij teatr dooktyabrskogo perioda 1887-1917. [Tatar theater of the pre-October period 1887-1917]: Candidate of Art' thesis abstract*. Kazan. с
5. Ilyalova, I. I. (1980). *Narodnye artistry : ocherki [Folk artists: essays]*. Kazan. (In Russ.).
6. Ilyalova, I. I. (1986). *Teatr imeni Kamala: ocherk istorii. [The theater of Kamala: an essay of history]*. Kazan. (In Russ.).
7. *Kazan. Vremen svyazuyushhaya nit. [Kazan. The thread that binds times]*. Kazan, 2000. (In Russ.).
8. Kumysnikov, H. L. (2003). *K stoletiyu tatarskogo teatra [To the centenary of the Tatar theater] (1906-2006)*. *Idel*, 11, 26-28. (In Russ.).
9. Kumysnikov, H. L. (2004). *Otech tatarskogo teatra: o tvorchestve Gabdully Karieva [The father of the Tatar theater: about the work of Gabdulla Kariev]*. *Idel*, 3, 18-23. (In Russ.).
10. Kumysnikov, H. L. (1997). *Czvetok iz buketa pervoj aktrisy [A flower from the bouquet of the first actress]*. Kazan, 3, 112-117. (In Russ.).
11. *Razgovor o tvorchestve artista G. Karieva [Talk about the work of the artist G. Kariev]*. In: *Archive of STD RT [Archive of Union of theater activist of Tatarstan Republic]*, 7, 71. (In Russ.).
12. Sarymsakov, Sh. (1957). *A. Kariev*. Kazan. (In Russ.).
13. Joldyz [Yoldyz]. November 4, 1911. (In Russ.).
14. Gubaidullin, H.H. (1967). *Gabdulla Kariev: stati, vospominaniya i dokumenty [Gabdulla Kariev: articles, memoirs and documents]*. Kazan. (In Tatar.).
15. *Gabdulla Kariev turynda istälekler [Memories about Gabdulla Kariev]*. Kazan, 1967. (In Russ.).
16. Kashshaf, G. (1958). *Berenche artistka: (S. Volzhskaya turynda) [The first artist: (about S. Volzhskaya)]*. Kazan. (In Tatar.).
17. Karam, G. et al. (1924). *Artist Gabdulla Kariev [Artist Gabdulla Kariev]*. Kazan. (In Tatar.).
18. Makhmutov, H. et al. (1988). *Oktyabrgә kadәр tatar teatry: ocherki [Tatar Theater until October: essays]*. Kazan. (In Tatar.).
19. Muratova, A. (2004). *Teatrybyznyn yubile aldy tantanasy [The celebration before the anniversary of our theater]*. *Novoe vremya [New time]*, 40, 1-2. (In Tatar.).
20. Musaget, F. (1962). «Bankrot» [«Bankrupt»]. *Soc. Tatarstan*. (In Russ.).
21. Murtazin-Imansky, V. et al. (1926). *Tatar teatry tarixynnan [From the history of the Tatar theater]*. Kazan. (In Russ.).
22. *Prorochestvo astronomov [The prophecy of astronomers]*. *Yashen*, 1908, 6, 3. (In Tatar.).
23. *Samat. Milli saxna "Ujnash" (Ufada "Nur" kujgan spektakl) [National stage "Uynash" (performance of "Nur" in Ufa)]*. *Tormysh*, Decembere, 20, 1916. (In Tatar.).